

LOYIHAVIY FAOLIYAT ORQALI BOSHLANG'ICH SINFLARDA JAMOADAGI HAMKORLIK KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Meliyeva Dilfuza O'ralovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi

Jumayeva Mohinur Shuhratovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Pedagogika fakultiteti, 3BT-S-21guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17337068>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning jamoadagi hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishda loyihaviy faoliyatning ahamiyati tahlil qilinadi. Maqolada guruh ishlari, loyihaviy metodlar, interfaol mashg'ulotlar va ijodiy vazifalar yordamida o'quvchilarning muloqot qilish, hamkorlik qilish va jamoadagi vazifalarni birgalikda bajarish qobiliyatlarini oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, loyihaviy faoliyat dars jarayonini qiziqarli va samarali qiladi, o'quvchilarning ijodiy va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinflar, loyihaviy faoliyat, hamkorlik ko'nikmalari, guruh ishlari, interfaol metodlar, ijodiy vazifalar, jamoadagi ishlash, o'quv motivatsiyasi, pedagogik innovatsiya, muloqot.

Abstract: This article analyzes the importance of project-based activities in developing teamwork skills among primary school students. It examines the use of group work, project methods, interactive lessons, and creative tasks to enhance students' communication, collaboration, and ability to perform tasks collectively. Project-based activities also make the learning process engaging and effective while fostering students' creativity and independent thinking skills.

Keywords: primary school, project-based activities, teamwork skills, group work, interactive methods, creative tasks, collaborative work, student motivation, pedagogical innovation, communication.

Аннотация: В данной статье анализируется значение проектной деятельности для развития навыков работы в команде у учеников начальных классов. Рассматривается использование групповой работы, проектных методов, интерактивных занятий и творческих заданий для повышения умений учеников общаться, сотрудничать и выполнять задачи совместно. Проектная деятельность также делает учебный процесс увлекательным и эффективным, развивая творческое мышление и самостоятельность учащихся.

Ключевые слова: начальная школа, проектная деятельность, навыки работы в команде, групповая работа, интерактивные методы, творческие задания, совместная работа, мотивация учащихся, педагогическая инновация, коммуникация.

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning jamoadagi hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik jarayonning muhim yo'nalishlaridan biridir. Jamoadagi hamkorlik ko'nikmalari bolaning muloqot qilish, boshqalar bilan birgalikda ishlash, vazifalarni taqsimlash va umumiy maqsadlarga erishish qobiliyatini rivojlantiradi. Shu sababli, boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish zarur.

Loyihaviy faoliyat esa boshlang'ich sinflarda hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirishning eng samarali innovatsion metodlaridan biridir. Guruh ishlari, interfaol mashg'ulotlar, ijodiy vazifalar va loyihaviy yondashuv orqali o'quvchilar bir-biri bilan muloqot qilgan holda muammolarni hal qiladi, mas'uliyatni bo'lishadi va birgalikda natijaga erishishni o'rganadi. Loyihaviy faoliyat dars jarayonini qiziqarli va faol qiladi, o'quvchilarning mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shuningdek, loyihaviy metodlar o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, ularni o'z fikrini ifodalashga va guruhdagi hamkorlik jarayonida faol bo'lishga rag'batlantiradi. Shu sababli, boshlang'ich sinflarda jamoadagi hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishda loyihaviy faoliyatni qo'llash pedagogik samaradorlikni oshirishning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi. Jamoadagi hamkorlik ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati. Boshlang'ich sinflarda jamoadagi hamkorlik ko'nikmalari o'quvchilarning shaxs sifatida rivojlanishi, o'z fikrini izchil ifodalash va boshqalar bilan samarali muloqot qilish qobiliyatini shakllantiradi. Ular o'quvchilarning birgalikda ishlash, muammolarni birgalikda hal qilish va umumiy maqsadlarga erishish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, hamkorlik ko'nikmalari dars jarayonidagi ijobiy psixologik muhitni ta'minlaydi, o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ularni mustaqil fikrlash hamda ijodiy yondashuvga rag'batlantiradi. Loyihaviy faoliyat – o'quvchilarning amaliy va nazariy bilimlarini birlashtirgan holda guruh yoki individual tarzda bajariladigan faoliyatdir. Bu metod boshlang'ich sinflarda hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirishda eng samarali vositalardan biri hisoblanadi. Loyihaviy faoliyat o'quvchilarga quyidagicha imkoniyatlarni yaratishga yordam beradi: O'zaro muloqot qilish, birgalikda qaror qabul qilish, vazifalarni taqsimlash va bajarish, ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Loyihaviy metodning turlari va qo'llanilish jihatlari biz quyida ko'rib chiqamiz. Guruh ishlari: O'quvchilar kichik guruhlarda vazifalarni bajaradi, bir-biri bilan muloqot qiladi va hamkorlik ko'nikmalarini amalda rivojlantiradi. Ijodiy vazifalar va mini-loyihalar: Bolalar o'z g'oyalarini yaratadi, loyiha jarayonida fikr almashadi va birgalikda natijaga erishadi. Interfaol mashg'ulotlar: O'quvchilar birgalikda muammolarni muhokama qiladi, turli vaziyatlarda qarorlar qabul qiladi va hamkorlikni mustahkamlaydi. Loyihaviy yakuniy ishlar: Haftalik yoki oylik loyihalar orqali o'quvchilar o'z ishlarini taqdim qiladi, guruhdagi hamkorlik tajribasini amalda mustahkamlaydi. Loyihaviy faoliyatning afzalliklari, o'quvchilarning jamoadagi hamkorlik va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantiradi. Dars jarayonini qiziqarli va faol qiladi. Mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini oshiradi. Guruhda mas'uliyatni bo'lishish va umumiy maqsadlarga erishish tajribasini beradi. O'quvchilar motivatsiyasini oshiradi va darsga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi. Shu tarzda, loyihaviy faoliyat boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning jamoadagi hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirish, ularning ijodiy va kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish hamda pedagogik samaradorlikni oshirishda muhim vosita hisoblanadi.

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning jamoadagi hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik jarayonning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Ushbu ko'nikmalar bolaning muloqot qilish, boshqalar bilan birgalikda ishlash, vazifalarni taqsimlash va umumiy maqsadlarga erishish qobiliyatini rivojlantiradi. Shu bilan birga, jamoadagi hamkorlik ko'nikmalari dars jarayonida ijobiy psixologik muhit yaratadi, o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ularni mustaqil fikrlash hamda ijodiy yondashuvga rag'batlantiradi. Loyihaviy

faoliyat esa boshlang'ich sinflarda hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirishning eng samarali innovatsion metodlaridan biridir. Guruh ishlari, ijodiy vazifalar, interfaol mashg'ulotlar va yakuniy loyihalar orqali o'quvchilar bir-biri bilan muloqot qiladi, birgalikda qaror qabul qiladi va umumiy natijaga erishadi. Shu tarzda, loyihaviy metodlar dars jarayonini qiziqarli, samarali va o'quvchilarning shaxs sifatida rivojlanishiga xizmat qiladigan vositaga aylantiradi. Shu sababli, boshlang'ich sinflarda jamoadagi hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishda loyihaviy faoliyatni joriy etish pedagogik samaradorlikni oshirish, o'quvchilarning kommunikativ va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish hamda ularni jamiyatga moslashgan yetuk shaxslar sifatida tarbiyalashda muhim vosita hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Azizxo'jayeva, N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2020.
2. To'raqulov, X. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
3. Ziyayeva, D. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
- .Meliyeva, D. O. (2025). BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING MUSTAQIL ISHLASH KO'NIKMALARINI INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI. Inter education & global study, (2), 320-328.
5. Мелиева, Д. (2024). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirishning davlat miqyosidagi ahamiyati. Журнал универсальных научных исследований, 2(5), 1106-1108.
6. Polat, E.S. Novye pedagogicheskie i informatsionnye texnologii v sisteme obrazovaniya. – Moskva: Akademiya, 2016.
7. Prensky, M. Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning. – London: SAGE Publications, 2010.
8. Trilling, B., Fadel, Ch. 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. – San Francisco: Jossey-Bass, 2009.
9. Fullan, M. The New Meaning of Educational Change. – New York: Teachers College Press, 2015.
10. Karimov, A. Innovatsion metodlar yordamida boshlang'ich sinflarda ijtimoiy-emotsional intellektni rivojlantirish. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.
11. Sobirova, M. Boshlang'ich ta'limda interfaol va audio-vizual metodlar. – Toshkent: Ilm Ziyoy, 2021.
12. Akhmedova, L. Digital Tools for Developing Social-Emotional Skills in Primary Education. – London: Routledge, 2020.